

Прокоп'юк О.Б.Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ХРАМІВ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У XVIII ст.
В СВІТЛІ ЇХ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ**

Найменшою структурною одиницею Київської митрополії був храм і парафіяльна община. Варто подивитися, як змінювалися кількісні показники на цьому рівні адміністративно-територіальних структур митрополії впродовж XVIII ст. Динаміка чисельності храмів є важливим показником територіального розвитку митрополії, а в контексті з типологізацією храмів здатна пролити світло на внутрішнє життя єпархіальних структур, практику розгортання уніфікаційних процесів у Київській митрополії. Перші узагальнені дані про кількість церков маємо з середини 20-х рр. XVIII ст., верхня хронологічна межа до якої апелюватимемо – 1785 р., коли територія Київської митрополії була обмежена кордонами Київського намісництва.

Зважаючи на функціональне навантаження та форми утримання, в складі Київської митрополії у XVIII ст. виділялися соборні, ружні, кладовищні, домові та парафіяльні храми; відокремлено знаходилися монастирські церкви, про які тут не йтиметься. Згідно з цією типологізацією склалися й загальні відомості про чисельність храмів, проте не завжди ми маємо розгорнуту картину з фіксацією кількості всіх типів храмів. Найгірше задокументована перша половина XVIII ст. Тут доводиться звертатися переважно до опосередкованих узагальнених даних, наведених у роботах істориків XIX – початку XX ст., яким були відомі незбережені до нашого часу джерела.

Чисельність найбільш привілейованих соборних храмів, що розташовувалися в центрах протопопій і великих населених пунктах коливалася в межах 40–30, різке зменшення спостерігаємо у 80-х рр. XVIII ст.: 1756 р. – 39, 1769 р. – 43, 1770 р. – 44, 1780 р. – 31, 1781 р. – 29¹. Ружних церков, які виділялися, перш за все, специфікою забезпечення, принаймні в другій половині XVIII ст., в Київській митрополії було небагато. Судячи з відомості за 1756 р., у Старокиївській протопопії нараховувалося три ружні храми: Різдва Пресвятої Богородиці, Свято-Троїцький та Георгіївський – ругу вони отримували з Київської губернської канцелярії². Загальне число ружних церков цього року дорівнювало семи³. Надалі відомо, що у 1770 р. в Київській митрополії було 16, у 1780–1781 рр. – дев'ять ружних храмів⁴. Ще більш нетиповими для Київської митрополії були кладовищні церкви. Інформація про кладовищні храми в документах є одиничною. І це не дивно, якщо згадати традицію поховань при парафіяльних церквах і монастирях. Лише в другій половині XVIII ст. єпархіальна влада, Св. Синод почали активно прищеплювати культуру відособлених від населених пунктів кладовищ, а відповідно і храмів при них⁵.

Особливе зацікавлення викликають домові церкви, які характеризують не лише внутрішньоєпархіальне життя, а й власників маєтків, у яких зустрічаються і є явищем, власне, XVIII ст. Всі відомі домові храми закладено в кінці XVII – на початку XVIII ст., найчастіше засновниками/фундаторами виступали представники генеральної козацької старшини. Перерахунок домових церков у Київській митрополії був зніційований Св. Синодом у 1771 р. Св. Синод цікавив список домових храмів і повна інформація про те, з якою метою будувалися, кому належать і хто дав дозвіл на будівництво⁶. Кількість, місце розташування та обставини закладання домових храмів відображено у рапортах і відомостях, надісланих до ка-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 2839. – Арк. 1; спр. 3952. – Арк. 1; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

² Там само. – Спр. 2927. – Арк. 2-12зв.

³ Там само. – Спр. 2839. – Арк. 1.

⁴ Там само. – Спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁵ ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. 19 (1770–1774). – № 13724. – С. 409; *Шпачинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 185-187.

⁶ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4276. – Арк. 1.

федри впродовж 1771–1773 рр. Формулювання “нема і не було” характеризує стан наявності домових церков у наступних протопопіях: Києво-Печерська, Старокиївська, Пирятинська, Гадяцька, Лохвицька, Решетилівська, Зіньківська, Трипільська, Конотопська, Роменська, Ніжинська, Воронежська та Старокодацьке намісництво¹. Означення “немає”, що свідчить про відсутність домових церков на час складання відомостей, вжито в рапортах з Кролевецької, Кобеляцької, Києво-Подільської та Козелецької протопопій². На основі надісланих у кафедру даних у 1773 р. (чи на початку 1774 р.) була укладена загальна відомість для всієї митрополії, де зазначалося 10 домових церков³. По одній домовій церкві фіксується в Гадяцькій, Миргородській, Борзнянській, Прилуцькій, Ічнянській, Лубенській та Сорочинській протопопіях⁴. Найбільше, а саме: п’ять за даними на 1771–1772 рр. і три за даними 1773 р. – в Глухівській протопопії⁵. Значна кількість домових церков у Глухівській протопопії цілком зрозуміла, якщо зважити, що саме тут знаходився центр Гетьманщини. Порівняно з 1771 р. у 1773 р. зі списку зникають п’ять домових церков – одна у Козелецькій, по дві у Полтавській та Глухівській протопопіях, подальша їхня доля визначається статусом ружного чи звичайного парафіяльного храму⁶. Вже в 1780 і 1781 рр. у загальних відомостях відмічається лише 6 домових храмів⁷. Вкажемо, що однією з умов дозволу будувати домову церкву виступало повне її утримання з передачею цього обов’язку у спадок, таким чином забезпечувалося постійне функціонування вже освяченої церкви. Проте в другій половині XVIII ст. із занепадом гетьманської еліти спостерігаємо поступове зникнення цього типу храмів.

Основний відсоток храмів становили парафіяльні. Маємо наступні зафіксовані зміни числа парафіяльних церков у Київській митрополії другої половини XVIII ст.: 1756 р. – 1092, 1770 р. – 1188, 1780 р. – 912, 1781 р. – 915⁸. Вони демонструють вже означені, на прикладі соборних храмів, тенденції до зростання чисельності, а потім (80-і рр. XVIII ст.) – її різкого скорочення.

Найкраще динаміка чисельності прослідковується на загальних показниках найповніше представлених у джерелах. На середину 20-х рр. у Київській митрополії нараховувалося 987 церков, ця цифра залишається незмінною до середини 30-х рр. XVIII ст. І. Покровський вважає, що така їх кількість була дещо заниженою. Оскільки за пізнішими даними, а саме в 1737 р. у Київській митрополії, документи фіксують 1107 церков; у 1742 р. – 1070, 1743 р. – 1110⁹. У другій половині XVIII ст. загальна кількість храмів Київської митрополії змінювалася наступним чином: 1751 і 1752 рр. – 1130; 1756 р. – 1138^{*}; 1757 р. – 1150; 1759 р. – 1157; 1764 р. – 1174; 1767 р. – 1126; 1768 р. – 1141; 1769 р. – 1199^{**}; 1770 р. – 1248^{***}; 1772 р. – 1256; 1776 р. – 1250; 1780 р. – 968; 1781 р. – 969; 1785 р. – 635¹⁰.

¹ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 8-9зв., 19, 20, 23, 24, 25-25зв., 26, 27, 32, 47, 48, 49, 50; спр. 4276. – Арк. 5, 7, 14, 15.

² Там само. – Спр. 4202. – Арк. 4, 21, 43, 44; спр. 4276. – Арк. 7, 12.

³ Там само. – Спр. 4276. – Арк. 1-3.

⁴ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 22-22зв., 29-30зв., 35, 38, 40, 41-41зв., 45-46; спр. 4276. – Арк. 6, 8-8зв., 11, 16.

⁵ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 34-34зв., 51-52; спр. 4276. – Арк. 9-10, 13-13зв.

⁶ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 15-15зв., 18-18зв., 34-34зв., 52; спр. 4276. – Арк. 13-13зв.

⁷ Там само. – Спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁸ Там само. – Спр. 2839. – Арк. 1; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁹ Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. – Казань, 1913. – Т. 2. – С. 638-639; Историческое известие о всех соборных, монастырских, ружных, приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах Москве и С.-Петербурге, с показанием времени построения их и того, когда бывают в них храмовые праздники, собранное из достоверных источников. – М., 1848. – С. 32.

^{*} У дослідженні І. Граєвського вказано 1141 церква на цей рік. Див.: Граевский И.С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912. – С. 77.

^{**} Спочатку у відомості було вказано 1142 храми, виправлено на 1199. Останнє число вважаємо вірним.

^{***} У дослідженнях о. М. Шпачинського та І. Покровського вказано 1253 церкви на цей рік. Див.: Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский... – С. 99-102; Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв. ... – С. 638-639.

¹⁰ Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв. ... – С. 638-639, 690; Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянский... – С. 99-102; Историческое известие о всех... – С. 33; ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3952. – Арк. 1; спр. 4275. – Арк. 27; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 2839. – Арк. 1.

Табл. 1. Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст.

Рік Тип	Соборні	Ружні	Кладовищні	Домові	При дів. мон.	Парафіяльні	Всього
сер. 1720-х							987
1737							1107
1742							1070
1743							1110
1751							1130
1752							1130
1756	39	7				1092	1138
1757							1150
1759							1157
1764							1174
1767							1126
1768							1141
1769	43						1199
1770	44	16				1188	1248
1772							1256
1776							1250
1780	31	9		6	10	912	968
1781	29	9		6	10	915	969
1785							635

Як бачимо, чисельність храмів Київської митрополії мала тенденцію до зростання впродовж усього XVIII ст., але у 80-х рр. XVIII ст. різко й суттєво зменшується, якщо порівнювати з найбільшим числом храмів, то приблизно в половину. Зростання відбувалося шляхом будівництва нових церков і внутрішнього розростання митрополії. Зменшення чисельності храмів пояснюється, перш за все, зовнішнім територіальним втинанням, у результаті якого Київська митрополія втратила парафії і цілі протопопії на користь сусідніх єпархій. Зокрема у 1776 р. до новоствореної Херсонської і Словенської єпархії повністю відійшли Полтавська, Кобеляцька протопопії, Старокодацьке намісництво та частково церкви Решетилівської, Сорочинської, Миргородської протопопій¹; у 1777 р. до Переяславсько-Бориспільської єпархії – Миргородська, Сорочинська та частково Лубенська протопопії Київської митрополії². Наслідки цих територіальних втрат і спостерігаємо в загальних відомостях 80-х рр. XVIII ст. Отже, цілеспрямований процес зрівняння Київської митрополії з іншими єпархіями, що особливо активно проходив у другій половині XVIII ст., не залишив осторонь й такі важливі форми як територія та кількість храмів. Київська митрополія все сильніше відчувала на собі “уніфікаторську руку” держави й змушена була змінювати свої традиційні кордони, при цьому не переставала розширюватися внутрішньо, що маємо визнати за позитивну тенденцію.

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4566. – Арк. 53-55зв.

² РГИА. – Ф. 796. – Оп. 57. – Д. 452. – Л. 2-4об., 19-19об.; ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4566. – Арк. 184-184зв.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*